

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Tecnologie persuasive e IA: quattro strategie per difendersi

Home > Cultura E Società Digitali

Partecipa al dibattito

L'IA spinge le tecnologie persuasive oltre il nudge: profila, personalizza e adatta i contenuti in tempo reale. L'articolo ricostruisce la traiettoria dalla captologia all'iperpersuasione, chiarendo perché l'influenza algoritmica può diventare invisibile, scalabile e più efficace della persuasione umana

Publicato il 23 dic 2025

Giuseppe Galetta

funzionario presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Introduzione

L'evoluzione delle "tecnologie persuasive" (PT) ha raggiunto una nuova frontiera con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale (IA). Questo articolo esplora il potere di "iperpersuasione" dell'IA, ovvero la sua capacità di influenzare le azioni e i comportamenti degli utenti attraverso strategie personalizzate basate sui dati, che stanno conducendo in maniera occulta e subliminale al controllo sociale, ideologico o politico sull'individuo, orientandone le scelte, le decisioni e i comportamenti: elaborando enormi quantità di dati e adattando i contenuti alle specifiche esigenze degli utenti (*microtargeting*), l'IA aumenta esponenzialmente il potere di influenza, persuasione e manipolazione delle PT su scala globale.

Vengono esaminate le implicazioni etiche dell'iperpersuasione dell'IA, analizzando le capacità di rafforzamento delle strategie dei persuasori (ad esempio, gruppi di potere economici o politici) e gli strumenti di controllo e manipolazione digitale degli individui. Sebbene l'abuso del potere persuasivo dell'IA da parte di attori malevoli comporti rischi significativi per l'individuo e la società, in questo articolo vengono suggerite quattro strategie complementari per mitigarne le conseguenze negative: proteggere la privacy per rafforzare l'autonomia dell'individuo, promuovere la concorrenza pluralistica tra i persuasori in un'ottica positiva per la società, garantire la responsabilità etica degli attori attraverso la regolamentazione e l'allineamento con i valori umani e sociali, e promuovere l'alfabetizzazione digitale e il coinvolgimento pubblico, in modo da rendere più trasparenti ed individuabili le strategie di persuasione. Affrontando in modo proattivo le sfide dell'iperpersuasione dell'IA, il suo potere può essere sfruttato per supportare decisioni e comportamenti positivi e migliori in ambiti che implicano un empowerment dell'individuo (ad esempio, nei settori della didattica, della salute e della medicina), salvaguardando al contempo l'autonomia individuale e promuovendo una società sostenibile e resiliente al cambiamento tecnologico.

L'evoluzione dell'influenza digitale

L'intelligenza artificiale (IA) sta ormai evolvendo da mero strumento computazionale a potente agente di influenza sociale, trasformando il concetto di "tecnologia persuasiva" (PT) in un concetto più avanzato ma, a tratti, ancora opaco: quello di iperpersuasione (*Hypersuasion*) (Floridi, 2024).

Le radici di tale trasformazione affondano nella captologia (*Captology*), un neologismo coniato nel 1997 dallo scienziato comportamentale americano B. J. Fogg, docente alla Stanford University, per descrivere lo studio sistematico dei *Computer As Persuasive Technologies* (CAPT) (Fogg, 1997; 1998; 2003). Fogg ha definito la captologia come l'intersezione tra tecnologia informatica e persuasione, focalizzata sull'utilizzo di sistemi interattivi per rafforzare, modellare o modificare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti, sottolineando l'importanza di mantenere un'agentività umana autonoma, libera da coercizione o inganno (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Inizialmente, la captologia è stata vista come un campo di ricerca eticamente orientato, basato sulla cosiddetta "regola d'oro della persuasione", secondo cui i creatori di una tecnologia persuasiva non dovrebbero mai cercare di convincere gli altri di qualcosa che essi stessi non accetterebbero (Berdichevsky & Neuenschwander, 1999).

Il quadro concettuale fondamentale della captologia, agli inizi della sua introduzione, è una "triade funzionale", che identifica i tre ruoli persuasivi che un computer può assumere:

1. *Strumento (Tool)*: il computer è un dispositivo tecnologico che facilita un'attività (ad esempio, riducendo la complessità o consentendo l'auto-monitoraggio) per rendere un obiettivo più semplice da raggiungere (Shahrom, Kassim, Humaidi, & Zamzuri, 2017).
2. *Mezzo (Medium)*: il computer sfrutta la simulazione per creare esperienze su relazioni di causa-effetto, ambienti o oggetti, inducendo un cambio di atteggiamento o comportamento attraverso l'esperienza virtuale (Fogg, 2003).
3. *Attore Sociale (Social Actor)*: il computer è percepito come un'entità vivente autonoma, capace di offrire supporto sociale, fungere da modello di ruolo o sfruttare norme sociali per creare convincimento nell'utente (Atkinson, 2006).

Oggi, con l'avvento dell'IA, la captologia si è evoluta sostituendosi al computer, inteso come mero dispositivo tecnologico: l'IA è al tempo stesso uno strumento, un mezzo e un attore sociale, mentre il computer è relegato al ruolo di interfaccia. Grazie alla sua potenza di calcolo, l'IA non rappresenta un semplice *nudge* (spinta gentile), ma costituisce un potente apparato di iperpersuasione in grado di agire su scala globale. L'iperpersuasione rappresenta il potere intensivo e trasformativo dell'IA, in grado di influenzare le convinzioni, scelte e comportamenti degli utenti attraverso strategie personalizzate guidate dai dati (*microtargeting*), ovvero una strategia comportamentale capace di influenzare in maniera graduale l'ambiente decisionale, spingendo gli utenti ad assumere determinati comportamenti, opportunamente pianificati da un apparato di potere, senza tuttavia percepire una limitazione della propria libertà di scelta. L'iperpersuasione si configura dunque come una strategia di datificazione dei comportamenti degli utenti, che sfrutta la capacità dell'IA di elaborare e gestire grandi volumi di dati (big data), identificando correlazioni che sfuggono alla cognizione e alla consapevolezza umana, con l'obiettivo di creare profili cognitivi estremamente dettagliati, verso i quali indirizzare contenuti generati su misura, in grado di influenzare scelte, preferenze, atteggiamenti, decisioni e

comportamenti individuali, stabilendo un controllo sugli utenti (Burtell & Woodside, 2023; Faraoni, 2023).

Questo potenziamento della capacità di persuasione, reso possibile dall'IA, minaccia di rendere l'individuo più esposto e indifeso, erodendo potenzialmente la sua autonomia e minando la sua libera agentività. Di seguito esamineremo come l'IA sfrutta i principi della captologia e della psicologia comportamentale, trasformandosi in uno strumento di persuasione di massa. Verranno quindi esplorati i meccanismi tecnici e psicologici che rendono l'IA un agente di persuasione senza precedenti, analizzando in particolare l'impatto dell'effetto di conformità sulla psiche dell'utente e illustrando i possibili rischi per l'autonomia individuale, la democrazia e la libertà, proponendo la necessità di costruire un'IA che sia neutrale e a vantaggio di tutti.

L'IA come strumento di persuasione di massa

I vantaggi competitivi dell'IA nella persuasione

L'IA offre una serie di vantaggi che la rendono un agente persuasivo artificiale superiore all'essere umano:

- Capacità tecniche e operative: l'IA può sostenere pazientemente i dialoghi, effettuare un'ottimizzazione individuale basata sui dati, applicare strategie flessibili e diversificate, e intervenire su larga scala e a basso costo, superando i vincoli di tempo e luogo (Huang & Wang, 2023).
- Asimmetria di profilo cognitivo: l'IA può acquisire costantemente i dati dell'utente, trovare connessioni invisibili o difficilmente rintracciabili e creare un profilo cognitivo così accurato da conoscere le abitudini, le relazioni, ma soprattutto i processi cognitivi e i *bias* decisionali dell'individuo, sapendo più del soggetto stesso, così da fornirgli risposte in linea con le sue preferenze e la sua personalità, quindi facilmente convincenti (Faraoni, 2023).
- Targeting del *Sistema I*: sfruttando questa conoscenza profonda dell'utente, l'IA (*Sistema 0*) può individuare i percorsi per influenzare il *Sistema I* (il "cervello primordiale", istintivo ed emozionale), basato sui *bias* cognitivi, in modo occulto e inconsapevole (subliminale), aggirando il controllo razionale dell'individuo (Chiriatti *et al.*, 2024).

Dal *nudge* alla manipolazione computazionale (*Hypernudge*)

L'iperpersuasione sposta il rischio etico dal *nudge* (inteso come "architettura di scelta" trasparente o semi-trasparente che influenza senza forzare) a una forma più invasiva di influenza: la manipolazione computazionale o *Hypernudge* (Faraoni, 2023).

L'*Hypernudge* è reso possibile dalla combinazione di big data e IA e si distingue per la sua capacità di adattare continuamente e in tempo reale l'ambiente di scelta digitale in base al profilo cognitivo dell'utente, perfettamente ricostruito dall'IA. Questo processo è definito "trasparente" non perché sia chiaro all'utente, ma perché è invisibile (l'utente guarda *attraverso* la tecnologia, non *alla* tecnologia), impedendo all'individuo di riconoscere lo schema di una possibile azione persuasoria, ovvero il suo disegno strategico.

Questa forma di manipolazione computazionale (*compusuation*) utilizza i *dark patterns* di seconda generazione, nativamente ingannevoli, sfruttando le vulnerabilità cognitive dell'utente, come la pigrizia di produttività (ossia la tendenza a leggere frettolosamente e seguire i percorsi

di minore resistenza) e la fatica decisionale (*decision-making fatigue*), cioè l'esaurimento causato dal sovraccarico informativo (*cognitive overload*), che spinge l'utente ad accettare i suggerimenti algoritmici, superando le barriere della consapevolezza critica (Balaž & Predavec, 2017; Gallo, 2024). L'obiettivo, in questo caso, non è quello di informare o persuadere razionalmente (*Sistema 2*), ma sfruttare le *scorciatoie* cognitive del *Sistema 1* (euristiche o bias cognitivi), facilmente bypassabili da un agente artificiale, in grado di profilare ogni singolo utente, adattando l'azione persuasoria individuale su scala collettiva.

L'IA e gli studi sulla psicologia delle masse

L'IA può essere utilizzata per influenzare non solo il singolo utente, ma intere porzioni della rete a livello globale, richiamando i principi della psicologia delle masse.

Secondo la psicologia delle folle, le masse sono caratterizzate da una riduzione della capacità di pensiero critico e da una maggiore suscettibilità alla suggestione (Le Bon, 2025). In questo stato di moltitudine indifferenziata, le idee vengono trasmesse per contagio, formando una mentalità collettiva e un pensiero comune che possono essere plasmati attraverso la comunicazione simbolica delle immagini e la manipolazione dell'opinione pubblica, inibendo l'agentività autonoma razionale. Si pensi, ad esempio, all'enorme capacità di persuasione sulle folle esercitata nella Germania nazista attraverso l'operato di Joseph Goebbels, il cui obiettivo era il radicamento dell'ideologia nazionalsocialista nella mente del popolo tedesco e l'asservimento incondizionato di milioni di individui al potere totalitarista del regime. La differenza tra la persuasione di massa tradizionale e quella digitale sta nel differente livello di pressione esercitata sull'obiettivo, ma anche sull'utilizzo di media differenti. Nel primo caso, la pressione dell'azione persuasoria era uniforme, indifferenziata e impersonale, in quanto indirizzata indistintamente alla massa tramite l'utilizzo dei mass media classici della passata era industriale (Chomsky & Herman, 2014); nel caso della persuasione digitale, invece, la pressione è targetizzata, selettiva e individualizzata, in quanto l'IA (medium digitale dell'attuale era postindustriale) permette di profilare accuratamente ogni singolo utente: l'azione persuasoria può essere esercitata a livello individuale (*microtargeting*), pur mantenendo la stessa pressione e gli stessi effetti a livello di massa (*macrotargeting*). Questa dinamica permette alle grandi aziende tecnologiche (come Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, etc.) di mantenere un elevato livello di sorveglianza e controllo sugli utenti a livello globale attraverso le proprie architetture digitali, datificando le esistenze degli individui (Zuboff, 2019).

L'IA potenzia e amplifica il meccanismo digitale di persuasione di massa attraverso queste azioni:

- **Data mining:** estrazione dei dati personali degli utenti, i quali forniscono volontariamente (ossia senza costrizione) le proprie informazioni in cambio di architetture digitali ludiche e piacevoli, permettendo alle corporations tecnologiche di profilarli in un'ottica predittiva e controllarli, plasmando e orientando i loro comportamenti secondo ben precise strategie, che possono essere economiche, politiche, ideologiche o di altra natura.
- **Filtri algoritmici (*Filter Bubbles* ed *Echo Chambers*):** l'IA può confinare gli individui in "bolle informative" che restringono l'esposizione a specifici contenuti e opinioni, rafforzando e plasmando le convinzioni esistenti e creando un'impressione di consenso artificiale, pur mantenendo uniformità a livello sistemico.

- Generazione di contenuti di massa persuasivi: l'IA generativa (GenAI) può produrre contenuti (testi, immagini, audio, video) indistinguibili da quelli umani (*deepfake*), personalizzati e ottimizzati, tali da innescare risposte emotive specifiche, sfruttando i *bias* cognitivi su vasta scala.
- Asimmetria informativa: l'IA può orientare l'opinione pubblica presentando le informazioni in modo selettivo o asimmetrico, creando una risonanza personale con la narrazione desiderata e minimizzando le prospettive opposte, il tutto sotto l'apparenza di neutralità.

L'iperpersuasione, applicata su scala di massa, è quindi in grado di influenzare trend di mercato, tendenze politiche, ideologie e opinioni pubbliche, creando una crisi di fiducia sociale in cui diventa impossibile distinguere tra realtà e contenuto manipolativo artificiale. Si vedano, ad esempio, le operazioni di guerra cognitiva e disinformazione messe in atto dalla Russia all'indomani dell'invasione dell'Ucraina, per imporre ai paesi occidentali una narrazione manipolata sulla base di precise strategie informative, allo scopo di alterare l'opinione pubblica degli stati alleati attraverso azioni di persuasione gestite da sistemi di IA, miranti ad indebolire la tenuta del consenso.

L'effetto di conformità mediato dall'IA

L'IA come “pari” influente

Mentre la captologia si concentrava tradizionalmente sulle interazioni uno-a-uno, ovvero uomo-macchina (Fogg, 1998), l'IA ha la capacità di sfruttare un meccanismo più potente di influenza sociale: l'effetto di conformità o prova sociale (Cialdini, 2022).

Un recente esperimento, condotto presso l'University of Electro-Communications (UEC) di Chofu (Tokyo), ha dimostrato che l'effetto di conformità si manifesta in modo robusto anche quando l'individuo viene persuaso in un dialogo “a tre”, che include un Agente AI (denominato “agente persuasivo” o PA) con il ruolo di “pari” rispetto al partecipante umano. Il PA viene sottoposto alla stessa operazione di persuasione cui è soggetto l'agente umano ad opera di un terzo attore (un altro agente artificiale o “agente persuasore”): il comportamento di accettazione o resistenza alla persuasione da parte del PA funge da moltiplicatore della persuasione stessa, innescando comportamenti conformi da parte dell'agente umano (Sasaki & Inaba, 2025).

Il potere dell'accettazione da parte del “pari” artificiale

I risultati chiave dello studio sull'induzione dell'effetto di conformità mediato dall'IA, , hanno dimostrato la portata di questa dinamica:

- Accettazione dell'agente persuasivo: quando il PA ha accettato la persuasione a metà del dialogo, si è verificato un aumento significativo sia della persuasività percepita che del cambiamento effettivo di atteggiamento nell'agente umano.
- Il ruolo dell'*icebreaker* (rompighiaccio): il massimo cambiamento di atteggiamento è stato raggiunto quando l'accettazione del PA è stata preceduta da una sessione di *icebreaking* (una chat informale per creare un senso di cameratismo o *rapport* iniziale). Questo suggerisce che l'*icebreaker* (un'espedito apparentemente innocuo e neutrale) aumenta la familiarità o la fiducia, attivando la motivazione all'affiliazione che amplifica e radica l'effetto di conformità a un livello più profondo nel partecipante umano.

- Effetto soppressivo: al contrario, la presenza di un agente persuasivo che resisteva alla persuasione (“agente non persuaso” o NPA) ha portato alla soppressione del cambiamento di atteggiamento nei partecipanti umani, che è risultato inferiore persino alla condizione di controllo (senza PA).

L’analisi linguistica ha confermato che l’accettazione dell’agente persuasivo (PA) ha agito come un innesco diretto e immediato (*trigger*) aumentando l’accettazione da parte del partecipante umano, e che la resistenza dell’AI antagonista (NPA) ha innescato espressioni più riservate e scettiche nell’agente umano stesso. Questo dimostra che il design del comportamento del “pari” artificiale è cruciale: un’IA che si conforma ad uno specifico disegno strategico amplifica la persuasione degli agenti umani, mentre una IA che resiste la sopprime. È dunque possibile esercitare un’azione persuasoria sugli utenti attraverso l’utilizzo dei sistemi di IA, che vengono percepiti come affidabili e degni di fiducia da parte degli utenti umani.

Implicazioni nel cambiamento comportamentale positivo

L’efficacia dell’IA è stata dimostrata anche in contesti volti a promuovere comportamenti positivi (come, ad esempio, nel settore della salute e della sanità). Un esempio è il caso del *Driving Feedback Avatar* (DFA), sviluppato secondo un approccio di *Human-Centered Design* (Dittrich, 2021).

Il DFA è un’interfaccia visiva *in-car* che fornisce feedback al conducente sulla sua guida aggressiva, utilizzando un avatar virtuale il cui stato emotivo (che si arrabbia con la guida aggressiva o si rilassa con la guida non aggressiva) media il feedback stesso, operando un convincimento sull’utente umano. Questo sistema ha lo scopo di mitigare la guida aggressiva, che rappresenta attualmente un rilevante problema sociale e sanitario per la società.

Nonostante un design etico e centrato sull’uomo (basato sulla *Gamification*, sul feedback emotivo e sui principi della *Persuasive Technology*, che mirano a minimizzare la reattanza psicologica attraverso l’ingaggio ludico dell’interfaccia), il DFA ha però mostrato effetti deboli e in parte inattesi sulla guida aggressiva. Questo sottolinea che, sebbene la captologia etica delle tecnologie digitali (impostata per agire senza coercizione o inganno sull’utente) possa aprire la strada a cambiamenti positivi nella società, la sua attuazione è complessa e richiede un design estremamente sfumato per superare l’inerzia comportamentale in domini ad alta autonomia e ad elevato rischio, dove la volontà individuale pone maggiori ostacoli alle operazioni di persuasione: in tali ambiti l’individuo è più vigile e meno suscettibile alla persuasione, essendo motivato dalla ricerca di stimoli gratificanti e autoaffermativi.

I rischi sistemici dell’iperpersuasione per la democrazia e la libertà

Manipolazione del consenso ed erosione del capitale cognitivo

L’uso dell’IA come strumento di persuasione di massa rappresenta un rischio sistemico per la società, soprattutto per la sua capacità di manipolare il consenso a beneficio dei gruppi industriali che detengono il controllo della tecnologia e dei gruppi di potere che ambiscono al controllo sociale.

La minaccia principale risiede nella capacità dell’IA di depotenziare e inibire il senso critico dell’individuo, abbassando la soglia di vigilanza alla persuasione e compromettendo la sua autonomia decisionale e la sua capacità di compiere scelte in modo autonomo e avveduto. Questa interferenza algoritmica occulta si realizza attraverso l’*Hypernudge* che, proprio grazie

all'IA, opera a un livello di precisione e intensità senza precedenti, aggirando le capacità critiche e razionali dell'individuo e sfruttando le vulnerabilità del *Sistema I* sopra descritte.

Il risultato è un inquinamento dell'ecosistema digitale con contenuti sintetici e manipolativi che rendono difficile trovare fonti di informazione affidabili, minando la fiducia nei processi democratici di costruzione del consenso, con enormi rischi per la coesione sociale e la tenuta degli stati. Se l'oggettività della realtà viene meno nel discorso mediatico, gli individui tendono a fare affidamento su scorciatoie mentali e *bias* cognitivi, esacerbando la polarizzazione e mettendo a dura prova le istituzioni democratiche.

Le preoccupazioni sono state riconosciute e richiamate a livello internazionale da numerose organizzazioni come l'OHCHR, l'UNGA, l'UNESCO e l'OECD. L'uso combinato di IA e Big Data è ritenuto essere capace di limitare le opzioni degli utenti, influenzando le loro opinioni e persuadendoli ad operare scelte non conformi ai loro interessi, ragion per cui è necessario elaborare nuovi schemi di tutela.

La necessità di un “diritto all'autodeterminazione mentale”

La legislazione esistente, focalizzata sulla *privacy* e sull'autodeterminazione informativa, ossia il rispetto della sfera personale e diritto alla non divulgazione di informazioni personali senza il proprio consenso, è ormai insufficiente a proteggere gli utenti dalle insidie della persuasione digitale attraverso i sistemi di IA. Tali diritti proteggono il pensiero espresso o la non-divulgazione dei dati, ma non proteggono il processo mentale di formazione della scelta e di determinazione del consenso.

Di fronte alle potenzialità delle tecnologie manipolative guidate dall'IA, che possono interferire con la formazione stessa del pensiero, emerge l'esigenza di un nuovo diritto fondamentale e autonomo, esteso all'utilizzo dei sistemi di IA, non ancora formalmente codificato, ma richiamato indirettamente da principi costituzionali e leggi che tutelano la libertà personale e l'integrità psicofisica dell'individuo: il diritto all'autodeterminazione mentale.

Questo neuro-diritto esprime la necessità di proteggere l'autonomia e l'integrità mentale dell'utente da operazioni persuasive basate sull'utilizzo dell'IA, garantendo la sovranità dell'individuo sulla propria mente. Esso deve includere esplicitamente il diritto a non essere “*hypernudged out*” dalla propria autodeterminazione mentale. Se la legge considera gli individui responsabili delle loro azioni e decisioni (ad esempio, nell'espressione del consenso contrattuale), deve essere garantito il diritto fondamentale di creare quel pensiero e di essere liberi da interferenze cognitive durante il processo decisionale, limitando i rischi di manipolazione del consenso da parte dei sistemi basati sull'IA.

L'IA come tecnologia neutrale a vantaggio di tutti

Di fronte ai crescenti rischi di manipolazione e condizionamento, è fondamentale che l'IA sia diretta, sin dalle fasi di programmazione e addestramento, ad un uso etico e positivo. L'IA non è intrinsecamente buona o cattiva, ma è una forza “a doppia carica”, la cui valutazione e le cui conseguenze dipendono dal tipo di obiettivo perseguito e dagli attori che la controllano.

Per garantire che l'IA rimanga una tecnologia neutrale e a vantaggio di tutti, sono necessarie quattro strategie complementari:

1. Protezione della *privacy* e autonomia: rafforzare e salvaguardare la *privacy* (GDPR e diritto all'autodeterminazione informativa) è un primo passo per limitare la personalizzazione estrema dei contenuti persuasivi resa possibile dall'IA, inibendo i rischi di manipolazione.

2. Promozione della competizione pluralistica: poiché è difficile evitare l'*Hypersuasion*, la soluzione strategica può risiedere nel rendere pluralistico e diversificato il “mercato dell’iperpersuasione”, definito da “fabbrica del consenso” da Noam Chomsky (2014), o “capitalismo della sorveglianza” da Shoshana Zuboff (2019). L’esposizione a una varietà di messaggi persuasivi e contrastanti, gestita da una varietà di competitors con interessi divergenti, permetterebbe all’utente, opportunamente informato e dotato di autonomia critica, di affrontarli e risolverli secondo le proprie valutazioni, riducendo i rischi di un controllo monopolistico da parte di pochi gruppi di potere.
3. *Accountability* e *Governance*: è imperativo che i sistemi di IA siano soggetti ad una rigida regolamentazione e ad una verificabilità algoritmica (*algorithmic auditability*) per garantire la trasparenza e l’allineamento con i valori umani, in linea con l’AI Act.
4. *AI Literacy* e pensiero critico (“profilassi cognitiva”): è cruciale rafforzare la resilienza individuale attraverso programmi avanzati e diffusi di alfabetizzazione digitale su scala globale. La formazione sull’IA, o “profilassi cognitiva”, è la difesa ultima contro i rischi di manipolazione digitale, poiché rafforzerebbe la capacità di pensiero critico e analisi della realtà da parte degli utenti, sottraendoli alle insidie di un mondo virtuale.

Conclusioni

L’intelligenza artificiale ha ridefinito radicalmente il panorama dell’influenza digitale. La captologia di Fogg si è evoluta sino a sfociare nell’iperpersuasione, un fenomeno guidato dai dati che sfrutta le capacità dell’IA di realizzare *profiling* cognitivi granulari e iperselettivi per raggiungere e manipolare l’individuo nel suo *Sistema I*. Le dinamiche di gruppo, come l’effetto di conformità, non sono più limitate all’interazione umana, ma possono essere amplificate dalla presenza di un “agente persuasore” artificiale, dimostrando il potenziale dell’IA di fungere da “persuasore digitale di massa”, in grado di influenzare a livello collettivo l’opinione e il comportamento degli utenti con una precisione prima inimmaginabili.

Questo potere, pur potendo essere incanalato verso obiettivi positivi e benefici, introduce un rischio esistenziale per i fondamenti della società democratica, soprattutto in vista di un possibile avvento dell’IA generale (AGI), precorrendo i pericoli della singolarità tecnologica e di una superintelligenza artificiale (ASI). La manipolazione computazionale, operata attraverso l’*Hypernudge*, rischia di minare la libertà e l’autonomia individuale, interferendo con la formazione del pensiero e delle libere scelte dell’utente. Se l’IA venisse usata da gruppi di potere occulti e senza scrupoli per manipolare il consenso e innescare l’effetto di conformità, ovvero come subdola forma di potere e controllo sociale, la sovranità cognitiva del cittadino sarebbe violata, mettendo in pericolo il tessuto democratico delle società liberali.

Per salvaguardare la libertà individuale e garantire che l’IA rimanga una tecnologia neutrale e a vantaggio di tutti, è necessario un intervento normativo e culturale. L’introduzione di un “diritto all’autodeterminazione mentale”, la promozione di una competizione pluralistica fra i *players* tecnologici, la regolamentazione normativa e la diffusione di una robusta alfabetizzazione digitale a livello sociale, sono misure essenziali per eludere i pericoli della persuasione digitale di massa. Solo attraverso un’attenta *governance* digitale, in grado di bilanciare l’innovazione con la protezione dei diritti fondamentali degli individui, si potrà evitare che l’IA diventi uno strumento di controllo sociale nelle mani di pochi, assicurando che le sue enormi potenzialità servano l’interesse dell’umanità e non vengano impiegate come strumento di manipolazione degli utenti.

Riferimenti bibliografici

- Atkinson, B. M. C. (2006). Captology: a critical review. *Lecture Notes in Computer Science*, 171-182. https://doi.org/10.1007/11755494_25.
- Balaž, Z., & Predavec, D. (2017). Cognitive Cybernetics vs. Captology. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, 2(6), 107-118. <https://doi.org/10.25046/aj020614>.
- Berdichevsky, D., & Neuenschwander, E. (1999). Toward an ethics of persuasive technology. *Communications of the ACM*, 42(5), 51-58.
- Burtell, M., & Woodside, T. (2023). Artificial influence: An analysis of AI-driven persuasion. *arXiv preprint arXiv:2303.08721*.
- Chomsky, N., & Herman, E. S. (2014 [1988]). *La fabbrica del consenso. La politica e i mass media*. Milano: il Saggiatore.
- Chiriatti, M., Ganapini, M., Panai, E., Ubiali, M. & Riva, G. (2024). The case for human–AI interaction as system 0 thinking. *Nature Human Behaviour*, 8, 1829-1830. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-01995-5>.
- Cialdini, R. B. (2022 [1993]). *Le armi della persuasione*. Milano: Giunti.
- Cilardo, C. (2023). Tecnologie persuasive: così influenzano le nostre decisioni. *Agenda Digitale* (9 agosto). <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/le-tecnologie-persuasive-cosi-influenzano-le-nostre-decisioni/>.
- De Vries, P., Oinas-Kukkonen, H., Siemons, L., Beerlage-de Jong, N., & van Gemert-Pijnen, L. (Eds.) (2017). *Persuasive Technology - Development and Implementation of Personalized Technologies to Change Attitudes and Behaviors*, *Lecture Notes in Computer Science*. Cham, CH: Springer.
- Dehnert, M., & Mongeau, P. A. (2022). Persuasion in the age of artificial intelligence (AI): Theories and complications of AI-based persuasion. *Human Communication Research*, 48(3), 386-403.
- Dittrich, M. (2021). *Persuasive Technology to Mitigate Aggressive Driving: A Human-centered Design Approach* (dissertation). Universität Würzburg, DE. <https://doi.org/10.25972/OPUS-23022>.
- Faraoni, S. (2023). Persuasive technology and computational manipulation: Hypernudging out of mental self-determination. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 6. <https://doi.org/10.3389/frai.2023.1216340>.
- Floridi, L. (2024). Hypersuasion – On AI’s Persuasive Power and How to Deal With It. *Philosophy & Technology*, 37(64). <https://doi.org/10.1007/s13347-024-00756-6>.
- Fogg, B. J. (1997). Captology: the study of computers as persuasive technologies. *CHI '97 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, Corpus ID: 5838989. <https://doi.org/10.1145/1120212.1120301>.
- Fogg B. J. (1998), Persuasive computers: Perspectives and research directions. *CHI '98: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 225-232. <https://doi.org/10.1145/274644.274677>.
- Fogg, B. J. (2003). *Persuasive technology: using computers to change what we think and do*. Amsterdam-Boston: Morgan Kaufmann.
- Gallo, V. (2024). Dark pattern: quali sono e come funzionano le tecniche che manipolano le nostre azioni online. *Agenda Digitale* (21 giugno). <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/dark-pattern-quali-sono-e-come-funzionano-le-tecniche-che-manipolano-le-nostre-azioni-online/>.
- Huang, G., & Wang, S. (2023). Is artificial intelligence more persuasive than humans? A meta-analysis. *Journal of Communication*, 73(6), 552-562.
- Le Bon, G. (2025 [1895]). *La psicologia delle folle*. Torino: Bollati Boringhieri.

- Moioli, F. (2025). Persuadere o informare? I problemi della doppia natura dell'IA. *Agenda Digitale* (12 marzo). <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/persuadere-o-informare-i-problemi-della-doppia-natura-dellia/>.
- Nyström, T., & Stibe, A. (2020). When Persuasive Technology Gets Dark?. In M. Themistocleous, M., Papadaki, M. M. Kamal (Eds.) *Information Systems. EMCIS 2020. Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 402*. Cham, CH: Springer.
- Oinas-Kukkonen, H., & Harjumaa, M. (2009). Persuasive Systems Design: Key Issues, Process Model, and System Features. *Communications of the Association for Information Systems, 24*(28), 485-500.
- Orji, R., & Moffatt, K. (2018). Persuasive technology for health and wellness: State-of-the-art and emerging trends. *Health Informatics Journal, 24*(1), 66-91.
- Sasaki, R., & Inaba, M. (2025). When AI Gets Persuaded, Human Follow: Inducing the Conformity Effect in Persuasive Dialogue. *arXiv:2510.04229*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.04229>.
- Shahrom, M., Kassim, E. S., Humaidi, N., & Zamzuri, N. H. (2017). A Captology Study on Behavior Model for Persuasive Ubiquitous Technology. *International Journal of Machine Learning and Computing, 7*(5), 162-166.
- Teti, A. (2011). La captologia: la tecnologia della persuasione in Rete. In *PsychoTech. Il punto di non ritorno: la tecnologia che controlla la mente*. Milano: Springer. https://doi.org/10.1007/978-88-470-1815-0_8.
- Zuboff, S. (2019). *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*. Roma: Luiss University Press.